

EKOLOGIK TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING METODIK USULLARI

© U.G'. Abdullayeva^{1✉}

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan ekologik ta'lim konsepsiyalari ekologik ong va madaniyatni rivojlantirishni ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilaydi. Globallashuv va ekologik inqiroz sharoitida ta'lim jarayonida tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarini ekologik ta'limni amalga oshirishga maqsadli tayyorlash shu jarayonning asosiy bo'g'inidir.

MAQSAD: bo'lajak kimyo o'qituvchilarini ekologik ta'lim va tarbiyani amalga oshirishga tayyorlashning asosiy metodik usullarini ilmiy asoslashdan iborat. Shu bilan birga ekologik ong, ekologik madaniyat va ekologik kompetentlikning tarkibiy jihatlarini aniqlash va ularni pedagogik faoliyatga integratsiya qilish yo'llarini ko'rsatish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining ekologik ta'lim bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlari hamda mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Sh. Ochilov, N. Mirzayeva, Yu. Ahmadaliyev va boshqa olimlar tadqiqotlaridan konseptual asos sifatida foydalanildi. Tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va nazariy umumlashtirish usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar ekologik ongni zaruriy shart, ekologik madaniyatni esa ekologik bilim va qadriyatlarni amalga qo'llash darajasi sifatida talqin etish imkonini berdi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarida ekologik kompetentlikni rivojlantirish uchun fanlararo integratsiya, to'garaklar, loyihalar va sinfdan tashqari ishlarning ahamiyati asoslab berildi. Ekologik madaniyatning tayanch fazilatlarini sifatida ekologik onglilik, mas'uliyat, irodaviylik va ekologik qadriyatlarga sodiqlik mezonlari ajratildi.

XULOSA: ekologik ta'limni ta'lim tizimining barcha bosqichlariga izchil integratsiya qilish barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarini ekologik ta'limni amalga oshirishga metodik tayyorlash ekologik ongli va mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Davlat, jamiyat va ta'lim muassasalari hamkorligi ekologik xavfsizlikni ta'minlash va ekologik madaniyatni yuksaltirishning zarur omilidir.

Kalit so'zlar: kimyo; ekologiya; biosfera; sog'lom turmush tarzi; ekologik muloqot; pedagogik jarayon; kasbiy-pedagogik faoliyat; integrativ; korporativ; milliy; tarixiy; texnologik; kompetensiya.

Iqtibos uchun: Abdullayeva U.G`. Ekologik ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning metodik usullari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.17–23.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© У.Г. Абдуллаева¹✉

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: принятые в Узбекистане концепции экологического образования определяют развитие экологического сознания и культуры как приоритет современной образовательной политики. В условиях усиливающихся экологических угроз возрастает необходимость воспитания ответственного отношения к природе. Подготовка будущих учителей химии к экологическому образованию становится ключевым звеном внедрения этих задач в педагогическую практику.

ЦЕЛЬ: научно обосновать и систематизировать методические способы подготовки будущих учителей химии к осуществлению экологического образования и воспитания. Дополнительно ставится задача уточнить структуру экологического сознания, культуры и компетентности и определить пути их включения в профессионально-педагогическую деятельность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве эмпирико-теоретической базы использованы нормативно-правовые документы Республики Узбекистан и научные труды по экологическому образованию. Проанализированы исследования Ш. Очилова, Н. Мирзаевой, Ю. Ахмадалиева и других авторов. Применялись системный подход, теоретико-педагогический анализ, сопоставление и теоретическое обобщение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные результаты позволили разграничить понятия экологического сознания и экологической культуры, рассматривая последнюю как высокий уровень усвоения и практического применения экологических ценностей. Обоснована необходимость сочетания теоретической подготовки с деятельностными формами работы: проектами, кружками, социальными акциями и межпредметной интеграцией. Выделены ключевые характеристики экологической культуры: осознанность, ответственность, волевая готовность и устойчивые экологические ценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод, что развитие экологического образования – важное условие устойчивого развития и гармонии общества с природой. Методически организованная подготовка будущих учителей химии к экологическому воспитанию повышает эффективность формирования экологической компетентности учащихся. Согласованные действия государства,

общества и образовательных учреждений способствуют становлению экологически ответственного поколения.

Ключевые слова: химия; экология; биосфера; здоровый образ жизни; экологическая коммуникация; педагогический процесс; профессионально-педагогическая деятельность; интегративная; корпоративная; национальная; историческая; технологическая; компетентность.

Для цитирования: Абдуллаева.У.Г. Методические приемы подготовки к реализации экологического образования).// Inter education & global study.2025. vol3. №11(1). С. 17–23.

METHODOLOGICAL METHODS OF PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

©Umidaxon G` . Abdullayeva¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in Uzbekistan, national concepts of environmental education define the development of ecological knowledge, awareness and culture as a priority of modern educational policy. Under increasing environmental risks, cultivating responsible attitudes toward nature and the rational use of resources becomes essential. Preparing future chemistry teachers for environmental education is a key link in translating these goals into classroom practice.

AIM: the aim of the study is to substantiate and systematize methodological approaches to preparing future chemistry teachers for implementing environmental education and upbringing. A further aim is to clarify the structure of environmental awareness, environmental culture and ecological competence and to determine how they can be embedded in professional pedagogical activity.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on national policy documents of Uzbekistan on environmental education and on scholarly works in the field. Studies by Sh. Ochilov, N. Mirzayeva, Yu. Ahmadaliyev and other researchers were analyzed. A systemic approach, theoretical–pedagogical analysis, comparative analysis and theoretical generalization were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings differentiate environmental awareness from environmental culture, interpreting the latter as a high level of internalizing and practically applying ecological values. The study argues for combining theoretical preparation with activity-based formats such as projects, clubs, social initiatives and interdisciplinary integration. Core features of environmental culture— ecological awareness, responsibility, volitional readiness and stable ecological values— are identified as key indicators of ecological competence.

CONCLUSION: It is concluded that the development of environmental education is a crucial condition for sustainable development and harmonious coexistence between society and nature. Methodically grounded preparation of future chemistry teachers enhances the effectiveness of forming students' ecological competence. Joint efforts of the state, society and educational institutions support the emergence of an environmentally responsible generation and strengthen ecological security.

Keywords: chemistry; ecology; biosphere; healthy lifestyle; ecological communication; pedagogical process; professional-pedagogical activity; integrative; corporate; national; historical; technological; competence.

For citation: Umidaxon G'. Abdullayeva. (2025) 'Methodological methods of preparation for the implementation of environmental education', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 17–23. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasida "Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"ning asosiy maqsadi o'sib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, shuningdek, ekologiya sohasidagi ilm-fanni jahonning ilg'or innovatsion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashtirishdan iborat: «Ta'lim to'g'risida»gi va «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimida ekologik ta'limni rivojlantirishning asosiy tamoyillarini belgilash, ularni izchillik bilan bosqichma-bosqich ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilish va shu asosda ekologik ta'limning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish; ekologik ta'lim-tarbiya berishni, ekologik bilimlarni targ'ib qilishni, noshirlik faoliyatini, ko'rik-tanlovlar o'tkazishni, ijtimoiy reklama va shu kabilarni tashkil etish; ta'lim dasturlarini mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish va zamon talablaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish; ta'lim oluvchilarning e'tiborini umumbashariy ekologik muammolarga qaratish orqali ularning ona tabiatning qayta tiklanmas manbalarini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha mas'uliyatini kuchaytirish; ekologik ta'limning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish; ekologik ta'limning sifatini, kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligini, barqaror rivojlanishi kafolatlarini va ustuvorligini ta'minlovchi normativ-huquqiy, moddiy-texnika va axborot bazasini yaratish; ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat organlari ta'lim sohasining o'zaro manfaatli hamkorligini rivojlantirish belgilangan.

Bu ham ekologik tarbiyani rivojlantirish yo'lidagi muhim vazifalar hisoblanadi. Yangicha ekologik ta'lim asosida ekologik va axloqiy muhitning o'zaro aloqadorligini ilmiy jihatdan o'rganish, tahlil qilish, muammolarni aniqlab, ularni hal qilish choralarini topish ekologik tahdidlarni jamiyat taraqqiyotiga, odamlarning hayoti vasog'lig'iga salbiy ta'sirlarining oldini olish, aholi ekologik tafakkurini ko'tarishga e'tiborni qaratib, bo'lajak xavflardan aholini, qolaversa, butun insoniyatni ogoh qilishda muhim ahamiyatga egadir.

Insonning tabiatga ta'siri esa, uch yo'nalishda: birinchidan, tabiiy resurslardan foydalanish jarayonida tabiiy obektlarga ta'sir ko'rsatishda; ikkinchidan, tabiiy resurslarni muhofaza qilib, ularni asrash, saqlash, qayta tiklash, ko'paytirish jarayonida; uchinchidan, tabiat obektlarining ekologik xavfsizligini ta'minlashda namoyon bo'ladi.

Mamlakatimizda ham "Ekologik ta'lim-tarbiya Konsepsiyasi" asosida uzluksiz ta'lim tizimida ekologik bilim va ko'nikmalarni samarali rivojlantirish mexanizmlarini yaratish masalalari ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shuningdek, O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida ham "atrof-tabiiy muhit, aholi sog'lig'i va genofondiga putur yetkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish" ga qaratilgan ta'limiy islohotlarga alohida e'tibor qaratish vazifalari ishlab chiqilgan. Buning uchun esa, bo'lajak kimyo o'qituvchilarini ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirishga tayyorlashning ilmiy-metodik asoslari, ularning atrof-muhitni asrab-avaylash, unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga doir bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, flora va faunani asrash va boyitishga qaratilgan pozitsiyasini yuzaga chiqarish vazifalari ustuvorlik kasb etmoqda.

Ochilovning "Fizikani fanlararo o'qitishda o'quvchi ekologik kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyalari" mavzusidagi dissertatsiyasida fizikani fanlararo o'qitishda o'quvchi ekologik kompetensiyasini tuzilmasi va komponentlarini hamda fizikani fanlararo o'qitishda o'quvchi ekologik kompetensiyasini rivojlantirishning metodik shartlari tadqiq etilgan. Tadqiqotchi o'quvchilarda ijtimoiy ekologiyaga doir bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish lozimligi, ayniqsa fizika va biologiya fanlarini o'qitishda ijtimoiy-ekologik bilimlarning ahamiyati yuqori bo'lishini xulosa qiladi.

N.Mirzayevaning tadqiqotida talabalarning bilimlarni qabul qilish tipologik darajasini o'rganish va ekologik kompetentlikni rivojlantirish pedagogik-psixologik muammo ekanini ilmiy-nazariy asoslash bilan zamonaviy ekologik ta'lim tizimida benchmarking strategiyasini qo'llab-quvvatlash va qiyosiy tahlil qilinadi.

Ekologik ta'lim-tarbiya ta'lim tizimida oliy ta'limga qadar shakllantirilishi va rivojlantirilishi kerak. Yu.Ahmadaliyev o'z tadqiqotlarida maktab ta'limida ekologik ta'lim berishda sinfdan tashqari ishlarni to'g'ri tashkil qilish muhim ekanligi haqida fikr yuritib, "Maktabdagi "Yosh o'lkashunos", "Tabiatshunoslik", "Ekolog" kabi to'garaklarini tashkil etish asosida o'quvchilarning tabiatga bo'lgan qiziqishi oshadi, unga munosabati ongli ravishda oshadi, unga munosabati ongli ravishda shakllanadi va boshqa o'tiladigan o'quv fanlariga yana-da qiziqishi ortadi", - deya takidlaydi. Shunday ekan, ekologik kompetentlik maktabgacha va maktab ta'limida shakllantirib, rivojlantirib borilsa, ko'zlangan maqsadga erishish, inson omili natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolardan ma'lum darajada xalos bo'lish mumkin.

Ekologik ong har bir insonning hayot faoliyatida ekotizimlar uning yashash makoni ekanligini anglash darajasidir. Ekologik ongli insonni har doim ham ekologik madaniyatli, deb bo'lmaydi. Chunki ekologik barqarorlik zaruriyatini anglash hali uni inson o'z faoliyatida tatbiq qildi, degan so'z emas. Ekologik madaniyat ekotizimlar haqidagi bilim, ong, idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat va uni amalda qo'llay bilish faoliyati, atrof-muhitga nisbatan faoliyatning yuksak ko'rsatkichi, ongli va mas'uliyatli yondashuv

hisoblanadi.

“Ekologik madaniyat” tushunchasini shaxs tomonidan nazariy va amaliy ekologik bilimlarni o’zlashtirishning yuqori darajasi deb ta’riflash mumkin. Ekologik kompetensiya shakllanganlik mezonlari, o’z navbatida, ko’rsatkichlar bilan tavsiflanadi”, U muayyan jamiyat va jahon madaniyatining rivojlangan bosqichi hamda tarkibiy qismidir. Insonlarning ona tabiatga nisbatan ekologik ongli faoliyatlari ularning ekologik madaniyatlarini belgilaydi. Unda tabiat bilan inson o’rtasidagi o’zaro oqilona mas’uliyatli munosabat tarkib topadi. Ekologik madaniyatning tayanch fazilatlari sifatida “axloqiy ekologik ongillik”, “ekologik mas’uliyatlilik”, “ekologik irodaviylik”, “ekologik qadriyatlar”ni belgilab olish lozim.

Ekologik ongillik - “shaxsning ekotizimlarni hissiy bilishi, uning obektlari va unda kechayotgan hodisalarni sezishi, idrok etishi, tasavvur qilishi, qiyoslay olishi, ziyraklik va teranlik asosida ekotizimlar muhofazasi bo’yicha amaliy ko’nikmalarga ega bo’lishi” ni anglatadi. Shaxsning bunday xususiyati tabiat bilan har qanday aloqaga kirishganda namoyon bo’lib, jarayon natijasini to’g’ri baholay olishi bilan izohlanadi.

Ekologik ta’lim-tarbiya turli darajalari va yo’nalishlarining mushtaraklashuvi, shu sohalarning “individual” manfaatlarini umuminsoniy manfaatlariga moslashtirishni ifodalaydi. Shu mazmundagi, ekologik faollik va mas’uliyatni oshirishda boshqa faoliyat shakllarining kommunikativ: a’nanalar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va boshqa marosimlarning tarbiyaviy rolini alohida qayd qilish lozim. Bunday ijtimoiy-amaliy hodisalar o’ziga xos ekologik mazmun kasb etadi. Ya’ni, ijtimoiy qadriyatlar majmuasi ekologiyalashgan holda, jamiyatning boshqa ustqurmaviy elementlariga ta’sir qiluvchi omilga aylanadi. Xususan, ekologik ta’lim-tarbiya - tegishli yo’nalishdagi mas’uliyatni oshirish bilan, jamiyat ichki-tashqi siyosiy jarayonlariga ta’sir ko’rsatuvchi vosita bo’lib qolmoqda. Ekologik faoliyatni tashkil qiluvchi tamoyillarni shakllantirish jarayonida muayyan nazariy bilimlarni o’zlashtirish bilan mehnatkashlarning ekologik tafakkur madaniyati, tushunchalari, xulosalari, amaliy munosabatlari, ijtimoiy-siyosiy e’tiqodi, umumiy dunyoqarashi tarkib topadi. Boshqacha qilib aytganda, ta’lim-tarbiya majmuasi - shaxsni faol ekologik ijtimoiy-siyosiy faoliyatga tayyorlab boradi.

“Ekologik madaniyat” tushunchasini shaxs tomonidan nazariy va amaliy ekologik bilimlarni o’zlashtirishning yuqori darajasi deb ta’riflash mumkin. Ekologik kompetensiya shakllanganlik mezonlari, o’z navbatida, ko’rsatkichlar bilan tavsiflanadi”, U muayyan jamiyat va jahon madaniyatining rivojlangan bosqichi hamda tarkibiy qismidir. Insonlarning ona tabiatga nisbatan ekologik ongli faoliyatlari ularning ekologik madaniyatlarini belgilaydi. Unda tabiat bilan inson o’rtasidagi o’zaro oqilona mas’uliyatli munosabat tarkib topadi. Ekologik madaniyatning tayanch fazilatlari sifatida “axloqiy ekologik ongillik”, “ekologik mas’uliyatlilik”, “ekologik irodaviylik”, “ekologik qadriyatlar”ni belgilab olish lozim.

Xulosa qilganda, zamonaviy ta’lim-tarbiya sharoitida ekologik ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni tashkil qilish ta’lim oluvchilarda ekologik bilim va ko’nikmalarni

rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham ekologik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan yangicha yondashulardan foydalanish, turli ta'sir mexanizmlarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik ta'lim va tarbiya elementlarini shakllantirish insoniyatning barqaror rivojlanishi va tabiat bilan uyg'un yashashini ta'minlashning asosiy yo'nalishidir. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, jamiyat, davlat va har bir shaxs o'z hissasini qo'shishi zarur. Natijada, ekologik ongli va mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga erishiladi. Ekologik ta'lim jamiyatning barcha qatlamlariga qaratilgan jarayon bo'lib, u inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu nafaqat zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi, balki insoniyat kelajagini barqaror rivojlantirishning kafolatidir. Ekologik ta'lim va tarbiya insoniyatning ekologik madaniyatini oshirishda muhim vosita bo'lib, u tabiat va jamiyat o'rtasida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu borada davlat, jamiyat va har bir shaxsning o'z hissasini qo'shishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A., Abdullayeva Q., Gaipova N., Karimova N., Qodirov M. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”, 2013. - 128 b
2. Shomurotova Sh.X. Oliy ta'lim muassasalarida “Kompleks birikmalar kimyosi” fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish. Diss. avtoref. Toshkent–2020. –45b.
3. Кулешова М.Е., Мазуров Ю.Л. Экологические функции как основа выявления ценности территорий // Уникальные территории в природном и культурном наследии регионов. М.: РНИИ культурного и природного наследия, 1994.
4. Новик, И.Р. Подготовка компетентного специалиста в системе высшего химико - педагогического образования для работы с одаренными учащимися [Текст]: моногр. / И.Р.Новик. – Н. Новгород: НГПУ, 2013. – 158 с.
5. Соболев Н.А. Региональная стратегия территориальной охраны природы // Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. Вып. 1. – 2-е изд. – М.: Центр охраны дикой природы СоЭС, 1999

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Umidaxon G'ulomidinovna**, katta o'qituvchi [**Абдуллаева Умидахон Гуломидиновна**, старший преподаватель], [**Abdullayeva Umidaxon G'ulomidinovna** senior lecturer]; manzil: 50100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy., [адрес: 50100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19.], [address: Murabbiylar str., 19, Fergana, 50100]